

**CRIMINOLOGIA E SOCIEDADE:
POBREZA, CRIMINALIDADE ATUARIAL E REINCIDÊNCIA**

*Criminology and Society:
Poverty, Actuarial Crime, and Recidivism*

Dante Juan Parise
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Antônio Pedro Soares
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Jardeson Gilberto Vieira De Souza
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O presente estudo analisa a inter-relação entre pobreza, criminalidade e reincidência sob a perspectiva da criminologia atuarial, evidenciando os impactos da lógica de risco na atuação do sistema penal contemporâneo. Parte-se da compreensão de que a criminalidade não pode ser explicada por fatores isolados, mas resulta de uma complexa articulação entre condições socioeconômicas, seletividade penal e políticas públicas insuficientes. Nesse contexto, investiga-se de que maneira a pobreza e a exclusão social contribuem para a incidência e a reiteração delitiva, bem como como o sistema penal responde a tais fenômenos. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com método dedutivo, fundamentando-se em revisão bibliográfica de artigos científicos, periódicos e produções acadêmicas relevantes sobre criminologia, reincidência criminal e criminologia atuarial. Analisa-se, ainda, o papel do sistema prisional e da seletividade penal na reprodução de desigualdades sociais, destacando-se como tais elementos influenciam a reincidência. Os resultados evidenciam que a lógica atuarial, ao priorizar a gestão de riscos e a antecipação do controle penal, tende a reforçar estigmas sociais e a ampliar o controle sobre populações vulneráveis. Observa-se que a utilização de critérios estatísticos e preditivos, embora contribua para a eficiência do sistema, pode reproduzir desigualdades

ABSTRATIC

This study analyzes the interrelationship between poverty, crime, and recidivism from the perspective of actuarial criminology, highlighting the impacts of risk-based logic on contemporary criminal justice systems. It is based on the understanding that criminal behavior cannot be explained by isolated factors, but rather results from a complex interaction between socioeconomic conditions, penal selectivity, and insufficient public policies. In this context, the research investigates how poverty and social exclusion contribute to both the occurrence and recurrence of criminal behavior, as well as how the penal system responds to these dynamics. The research adopts a qualitative approach, using a deductive method and based on a bibliographic review of scientific articles, academic journals, and relevant literature on criminology, criminal recidivism, and actuarial criminology. It also examines the role of the prison system and penal selectivity in the reproduction of social inequalities, emphasizing their influence on recidivism rates. The findings indicate that actuarial logic, by prioritizing risk management and anticipatory control, tends to reinforce social stigmas and intensify control over vulnerable populations. Although predictive and statistical tools may enhance system efficiency, they can also reproduce structural inequalities, as they rely on historically biased data derived from

estruturais, uma vez que se baseia em dados historicamente marcados pela seletividade penal. Conclui-se que a redução da criminalidade e da reincidência demanda a adoção de políticas públicas integradas, voltadas à inclusão social e à garantia de direitos fundamentais, sendo necessário equilibrar a eficiência do controle penal com os princípios do Estado Democrático de Direito.

Palavras-Chave: Criminologia atuarial. Reincidência criminal. Pobreza. Seletividade penal. Sistema prisional.

selective penal practices. It is concluded that reducing crime and recidivism requires integrated public policies focused on social inclusion and the protection of fundamental rights, balancing penal efficiency with the principles of the democratic rule of law.

Keywords: Actuarial criminology. Criminal recidivism. Poverty. Penal selectivity. Prison system.

1. INTRODUÇÃO

A criminalidade contemporânea constitui fenômeno complexo e multifacetado, cuja compreensão exige a análise de fatores sociais, econômicos e institucionais. Nesse contexto, a relação entre pobreza, desigualdade social e prática delitiva tem sido amplamente debatida na literatura criminológica, evidenciando que tais elementos não atuam como causas deterministas, mas como importantes fatores de vulnerabilidade. Paralelamente, observa-se que o sistema penal, longe de atuar de forma neutra, apresenta padrões de seletividade que incidem de maneira mais intensa sobre grupos socialmente marginalizados, contribuindo para a manutenção de ciclos de criminalidade e reincidência (WACQUANT, 2001).

Com a evolução dos paradigmas criminológicos, destaca-se a emergência da criminologia atuarial, que introduz uma lógica baseada na gestão de riscos e na antecipação do controle penal. Esse modelo desloca o foco da análise do fato criminoso para a previsão de comportamentos futuros, utilizando ferramentas estatísticas e algoritmos preditivos para classificar indivíduos conforme sua probabilidade de reincidência (DIETER, 2012). Embora essa abordagem prometa maior eficiência no enfrentamento da criminalidade, levanta importantes questionamentos quanto à sua capacidade de reproduzir desigualdades estruturais e reforçar processos de estigmatização social.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a inter-relação entre pobreza, criminalidade e reincidência à luz da criminologia atuarial, bem como, objetiva equacionar o seguinte problema: “De que forma a criminologia atuarial contribui para

a reprodução da seletividade penal e da reincidência em contextos de pobreza?”

Ademais, tem como objetivos específicos, busca-se: (i) examinar a influência de fatores socioeconômicos na dinâmica criminal; (ii) analisar os aspectos jurídicos e criminológicos da reincidência; (iii) compreender o papel da seletividade penal e do sistema prisional na reprodução de desigualdades; e (iv) avaliar os impactos da lógica atuarial na antecipação do controle penal e na estigmatização de indivíduos classificados como de risco.

O trabalho está estruturado em três capítulos principais. O primeiro aborda a evolução histórica e os paradigmas da criminologia, com ênfase nos fatores socioeconômicos. O segundo analisa os aspectos jurídicos e criminológicos da reincidência, destacando o papel do sistema prisional e da seletividade penal. Por fim, o terceiro examina a inter-relação entre pobreza, criminalidade e reincidência sob a perspectiva da criminologia atuarial, enfatizando a lógica de risco, a antecipação do controle penal e seus impactos sociais.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PARADIGMAS DA CRIMINOLOGIA

A Criminologia, enquanto campo científico dedicado ao estudo do fenômeno criminal, apresenta uma trajetória histórica marcada por profundas transformações teóricas e metodológicas. Desde sua consolidação como disciplina autônoma, buscou compreender a “criminalidade, seus fatores causais, o grau de sua nocividade social, a insegurança e a intranquilidade que ela traz à sociedade e aos seus membros” (FARIAS JÚNIOR, 2001, p. 11).

As mudanças sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo também tiveram fator relevante para o seu estudo. Nesse sentido, a evolução da criminologia reflete não apenas alterações nas formas de interpretar o crime, mas também nas estratégias adotadas pelo Estado para enfrentá-lo. Assim, analisam as determinantes que atuam sobre o delinquente e suas formas de combate (FERNANDES, 1995)

O primeiro grande marco teórico da criminologia encontra-se na chamada Escola Clássica, desenvolvida no século XVIII, especialmente a partir das contribuições de Cesare Beccaria. Fundamentada nos ideais iluministas, essa corrente partia do pressuposto do chamado pacto social, compreendendo o crime a escolha racional para sua quebra (BECCARIA, 2003).

A pena, nesse contexto, deveria possuir caráter preventivo e proporcional, sendo suficiente para desestimular a prática delitiva. Logo:

apenas as leis podem indicar as penas de cada delito; o princípio da igualdade sustentando que as vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre todos os seus membros (MAÍLIO, 2008, p. 63).

Tal paradigma representou um avanço significativo ao limitar o poder punitivo estatal.

No século XIX, em contraposição ao modelo clássico, surge a Escola Positivista, cujo principal expoente foi Cesare Lombroso. Essa corrente rompe com a ideia de livre-arbítrio absoluto, passando a compreender o crime como fenômeno determinado por fatores exógenos (PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2002). Lombroso, ao desenvolver a teoria do “criminoso nato”, buscou identificar características físicas associadas à predisposição criminal, inaugurando uma abordagem determinista. Contudo, essa perspectiva foi amplamente criticada por sua tendência à estigmatização e por ignorar a complexidade dos fatores sociais envolvidos na criminalidade.

Ao longo do século XX, a criminologia passa por um processo de ampliação teórica, incorporando contribuições da sociologia e de outras ciências sociais. Nesse período, destacam-se abordagens que compreendem o crime como um fenômeno socialmente condicionado, relacionado a fatores como desigualdade econômica, desorganização social e ausência de oportunidades (PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2002). A criminalidade deve ser compreendida como produto de múltiplas determinações sociais, não podendo ser reduzida a fatores individuais isolados. Essa mudança de perspectiva permite uma análise mais abrangente do fenômeno criminal, deslocando o foco do indivíduo para o contexto social em que está inserido (BRANCO, 1980).

Ainda, nesse contexto, desenvolvem-se teorias que enfatizam o papel das instituições e dos processos sociais na definição do que é considerado crime, evidenciando a seletividade do sistema penal. A criminologia passa, assim, a questionar a criminalidade enquanto:

uma qualidade ontológica de determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tipos penais; em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações a normas penalmente sancionadas (BARATTA, 2002, p. 161).

Não apenas as causas da criminalidade devem ser questionadas, mas também os critérios de criminalização e a atuação dos mecanismos de controle social. Tal abordagem contribui para a compreensão de que o sistema penal não atua de forma neutra, mas sim influenciado por fatores sociais e políticos. Nas últimas décadas, observa-se o surgimento de novos paradigmas que refletem as transformações tecnológicas e a crescente demanda por eficiência na gestão da segurança pública.

Nesse cenário, destaca-se a Criminologia Atuarial, que introduz uma lógica baseada na análise de riscos e na utilização de dados estatísticos para prever a reincidência criminal. Diferentemente das abordagens tradicionais, esse modelo não busca explicar as causas do crime, mas sim identificar padrões e probabilidades, orientando decisões institucionais voltadas à prevenção e ao controle (DIETER, 2012).

A criminologia atuarial representa, portanto, uma mudança significativa na forma de compreender o fenômeno criminal, ao priorizar a previsão e a gestão de riscos em detrimento da análise causal. Tal paradigma encontra-se diretamente relacionado ao avanço das tecnologias de informação e ao uso de algoritmos no âmbito da segurança pública. Há uma tendência de racionalização do sistema penal, suscitando importantes debates, especialmente no que se refere à possibilidade de reprodução de desigualdades sociais (SANTOS, 1981).

2.1. A INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOECONÔMICOS NA DINÂMICA CRIMINAL

A análise da criminalidade sob a perspectiva dos fatores socioeconômicos constitui um dos eixos centrais da criminologia contemporânea. No que se refere à compreensão das condições estruturais que influenciam a prática delitiva, variáveis como pobreza, desigualdade de renda, desemprego, escolaridade e urbanização têm sido amplamente investigadas por estudos empíricos, os quais evidenciam que o fenômeno criminal não pode ser compreendido de forma isolada (SOARES, 2003). Na verdade, ele é resultado de múltiplas determinações sociais.

Farias Júnior (2001) aponta que a pobreza e a desigualdade social desempenham papel relevante na dinâmica criminal, sobretudo ao limitarem o acesso a oportunidades econômicas e sociais. Variáveis como pobreza, densidade populacional e nível de urbanização apresentam impacto significativo sobre os índices de criminalidade, especialmente no que se refere às taxas

de homicídio. Nesse sentido, a criminalidade tende a se concentrar em contextos marcados por maior vulnerabilidade social, evidenciando a relação entre exclusão econômica e maior propensão a comportamentos ilícitos (COSTA, 1976).

Além disso, fatores como desemprego e baixa escolaridade estão intimamente associados ao aumento da criminalidade (ALVES, 1993). A ausência de oportunidades formais de trabalho, aliada à precariedade educacional, contribui para a inserção de indivíduos em contextos de marginalização, nos quais a prática delitiva pode surgir como alternativa econômica ou mecanismo de sobrevivência. Conforme destacado por Pimentel (2007), o investimento em educação e políticas públicas voltadas à inclusão social apresenta potencial significativo na redução dos índices criminais.

Outro aspecto relevante refere-se à desigualdade de renda, frequentemente medida por indicadores como o coeficiente de Gini, que também se mostra associada à criminalidade. Santos (1981) aponta que contextos de elevada desigualdade tendem a gerar maior tensão social, ampliando a incidência de crimes. Com proeminência em crimes ao patrimônio, os efeitos dos fatores socioeconômicos não são homogêneos, variando conforme as características específicas de cada região, o que reforça a complexidade do fenômeno criminal.

Importa destacar, contudo, que a relação entre pobreza e criminalidade não deve ser compreendida de forma determinista. Embora fatores socioeconômicos aumentem a probabilidade de ocorrência de crimes, eles não são suficientes, por si sós, para explicar o comportamento delitivo. Conforme evidenciado por Muñoz (2005), a pobreza não implica necessariamente criminalidade, mas pode ampliar a exposição a contextos de risco e vulnerabilidade social. Dessa forma, a criminalidade deve ser analisada como um fenômeno multifatorial, no qual aspectos individuais e sociais se inter-relacionam.

2.2. POBREZA, DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL COMO ELEMENTOS DE VULNERABILIDADE

A relação entre pobreza, desigualdade social e criminalidade constitui um dos eixos centrais da Criminologia contemporânea. No que se refere à compreensão das condições estruturais que produzem contextos de vulnerabilidade social, a pobreza não deve ser compreendida apenas como ausência de renda, mas como um fenômeno multidimensional que

envolve limitações no acesso a direitos fundamentais (WACQUANT, 2001). Estamos diante do cerceamento de direitos básicos como educação, saúde, moradia e oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Amorim (2007) relata que a desigualdade social desempenha papel significativo na dinâmica criminal, sobretudo em sociedades marcadas por forte concentração de renda. Contextos de alta desigualdade tendem a gerar maior tensão social e sentimentos de exclusão, fatores que podem contribuir para o aumento da criminalidade. Em crimes patrimoniais e violentos, não é apenas a pobreza absoluta que influencia o comportamento delitivo, mas também a percepção de disparidade entre grupos sociais.

Além disso, a exclusão social atua como elemento estruturante da vulnerabilidade, na medida em que limita a participação dos indivíduos na vida econômica e social. A ausência de políticas públicas eficazes e a precariedade das condições de vida ampliam a exposição a contextos de risco, nos quais a criminalidade pode surgir como alternativa ou consequência de trajetórias marcadas pela marginalização. Conforme destacado por Pereira (2006, p. 341), a falta de acesso a direitos básicos configura uma forma de omissão estatal em que a “a criminalidade e as prisões alimentam uma plena economia, geradora de riquezas, bens e serviços”.

Outro aspecto relevante refere-se ao papel da desigualdade na produção de estigmas sociais. Indivíduos oriundos de contextos socioeconômicos vulneráveis frequentemente são associados a perfis de risco, o que pode influenciar tanto a atuação das instituições quanto a própria dinâmica da criminalidade. Essa associação reforça ciclos de exclusão, dificultando a mobilidade social e ampliando a reincidência em práticas delitivas (ZAFFARONI, 1991).

Importa ressaltar, contudo, que a pobreza e a desigualdade não determinam, de forma automática, a ocorrência do crime. Pereira (2005) enfatiza que tais fatores devem ser compreendidos como condições de vulnerabilidade, e não como causas diretas da criminalidade. Isso significa que, embora aumentem a probabilidade de exposição a contextos de risco, não são suficientes, por si sós, para explicar o comportamento delitivo, sendo necessário considerar a interação com outros fatores sociais, culturais e individuais.

3. ASPECTOS JURÍDICOS E CRIMINOLÓGICOS DA REINCIDÊNCIA CRIMINAL

A reincidência criminal constitui um dos temas mais relevantes no âmbito do Direito Penal e da Criminologia contemporânea. Diante dos elevados índices de reiteração delitiva

observados em diversos sistemas penais, trata-se de um fenômeno complexo, que envolve não apenas a repetição de condutas criminosas (BITTENCOURT, 2019). A análise das respostas institucionais do Estado e das condições sociais dos indivíduos também se faz relevante na eficácia das políticas de ressocialização.

Do ponto de vista jurídico, a reincidência encontra previsão expressa no ordenamento penal brasileiro, artigo 7º da LCP – Lei de Contravenções Penais, sendo definida como a prática de novo crime após condenação definitiva por delito anterior. Conforme PORTO (2008, p. 13), a ideia de reincidência:

sempre esteve ligada à igualdade, já que a liberdade é um bem que pertence a todos da mesma maneira (...) a prisão traduz a ideia de lesão não somente à vítima, mas a toda a sociedade.

Mais do que revelar caráter formal do instituto, se baseia em critérios objetivos relacionados à existência de condenação anterior e à prática de novo delito dentro de determinado lapso temporal.

Nucci (2014) ainda distingue diferentes espécies de reincidência, como a real e a ficta, a depender da natureza dos delitos praticados. Enquanto a primeira refere-se à prática de qualquer novo crime “quando o agente comete novo delito depois de já ter efetivamente cumprido pena por crime anterior”, a reincidência ficta ocorre “quando o autor comete novo crime depois de ter sido condenado, com trânsito em julgado, mas ainda sem cumprir pena” (NUCCI, 2014, p. 385). Essas distinções evidenciam o papel da reincidência como circunstância agravante no sistema penal.

Sob a perspectiva criminológica, entretanto, a reincidência ultrapassa a mera definição legal. É compreendida como um fenômeno multifatorial, influenciado por aspectos sociais, econômicos, institucionais e individuais. Machado e Guimarães (2014) apontam que fatores como condições precárias do sistema prisional evidenciam a:

desestruturação do sistema carcerário, havendo descaso dos governantes, a falta de estrutura, a superlotação, dificultando assim a recuperação do detento” (p. 574).

Nesse sentido, a reincidência não pode ser interpretada apenas como falha individual, mas como resultado de um conjunto de circunstâncias que dificultam a reinserção social do

indivíduo.

Porto (2008) também evidencia a insuficiência das políticas penais baseadas exclusivamente na punição. A ideia tradicional de que o aumento da severidade das penas reduziria a reincidência demonstram a ausência de correlação direta entre maior punição e diminuição da criminalidade. Pelo contrário, em muitos casos, o encarceramento em condições degradantes tende a reforçar trajetórias criminosas, ao invés de promover a ressocialização (JULIÃO, 2016).

Nesse contexto, o sistema prisional brasileiro é frequentemente apontado como um dos principais fatores de reprodução da reincidência. A superlotação acarreta:

um ambiente totalmente hostil que induz à criminalidade, e sob uma análise de impossibilidade de sair deste sistema sem sequelas é de levar em consideração que não seja atribuído somente ao condenado a culpa, mas também a outrem” (JULIÃO, 2016, p. 278).

Isso, segundo o autor, dificulta o retorno do indivíduo à sociedade. A falência estrutural do sistema penitenciário contribui diretamente para a manutenção de elevados índices de reincidência.

Além disso, a ausência de dados consistentes e padronizados sobre reincidência no Brasil representa um desafio adicional para a formulação de políticas públicas eficazes. Porto (2008) destaca limitações metodológicas significativas na mensuração da reincidência, o que dificulta a compreensão precisa do fenômeno e a avaliação de programas de ressocialização. Essa lacuna evidencia a necessidade de maior investimento em estudos empíricos e na produção de dados confiáveis.

Outro aspecto relevante diz respeito ao papel das políticas de reintegração social na redução da reincidência. Programas voltados à educação, qualificação profissional e apoio social apresentam potencial significativo para diminuir a probabilidade de reiteração delitiva, pois, “no pensamento popular majoritário, ninguém quer ter um(a) ex-presidiário(a) trabalhando em sua empresa, cuidando de seus filhos etc” (TORTATO, 2021, p. 45). Contudo, tais iniciativas ainda são insuficientes ou pouco estruturadas em muitos contextos, o que limita sua efetividade.

Ademais, a reincidência criminal está diretamente relacionada às condições socioeconômicas dos indivíduos. No que se refere à exclusão social e à falta de oportunidades, Julião (2016, p. 276) destaca que:

hoje o perfil do interno penitenciário vem mudando assustadoramente. Hoje se prende, ao contrário de outros momentos, um enorme contingente de jovens que não poderiam ser reincidentes, pois ainda não houve tempo para serem libertados (...).

Assim, o desequilíbrio social, aliado à precariedade educacional e à ausência de emprego, constitui um dos principais fatores que impulsionam a continuidade da trajetória criminal.

Destaca-se que o enfrentamento da reincidência criminal demanda uma revisão crítica das práticas penais tradicionais, bem como o desenvolvimento de estratégias baseadas em evidências empíricas e na promoção de direitos fundamentais. Nesse sentido, a compreensão aprofundada do fenômeno constitui etapa essencial para a construção de um sistema de justiça mais eficiente, justo e alinhado às demandas sociais contemporâneas.

3.1. SELETIVIDADE PENAL E O PAPEL DO SISTEMA PRISIONAL

A seletividade penal constitui um dos fenômenos mais relevantes para a compreensão do funcionamento do sistema de justiça criminal contemporâneo. No contexto brasileiro, Julião (2016) aponta que o sistema penal não atua de maneira neutra, incidindo de forma desproporcional sobre determinados grupos sociais, notadamente aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social. Nesse sentido, o encarceramento em massa no Brasil está diretamente relacionado à seletividade penal, atingindo principalmente jovens, negros e pobres.

Essa seletividade se manifesta tanto na elaboração das normas penais quanto na sua aplicação concreta, influenciando quem será efetivamente criminalizado e punido. Conforme Tortato (2021), a desigualdade socioeconômica funciona como variável determinante no aumento da população carcerária, uma vez que o sistema penal tende a aplicar de forma mais intensa sua política repressiva sobre grupos marginalizados. Dessa forma, o Direito Penal passa a desempenhar não apenas uma função de controle do crime, mas também de gestão de populações vulneráveis.

No que se refere ao sistema prisional, Carvalho (2020, p. 289) evidencia sua centralidade na manutenção desse processo seletivo, uma vez que “a privação de liberdade mantém-se no centro do sistema punitivo, pois, mesmo sendo cabível a aplicação de penas restritivas de direito, o julgador, no procedimento individualizador, deve necessariamente calcular o tempo de

privação de liberdade”. O sistema penitenciário brasileiro, nesse sentido, apresenta falhas estruturais significativas, especialmente no que diz respeito à sua função ressocializadora. Ao invés de promover a reintegração social, o cárcere contribui para a reprodução da criminalidade (TORTATO, 2021).

Além disso, a ausência de políticas públicas eficazes no interior do sistema prisional agrava esse cenário. Mirabete (2008) pontua a carência de programas estruturados de reintegração social, o que, ao invés de atuar na prevenção da reincidência, frequentemente contribui para sua perpetuação. A utilização de medidas como a prisão preventiva também intensifica a seletividade penal e o encarceramento em massa, afetando de maneira desproporcional populações vulneráveis e reforçando ciclos de exclusão social.

A análise da seletividade penal e do sistema prisional exige uma abordagem crítica e multidimensional, capaz de considerar não apenas os aspectos jurídicos, mas também os fatores sociais e estruturais que influenciam a dinâmica criminal. Nesse sentido, a superação dos elevados índices de reincidência passa, necessariamente, pela reformulação das políticas penais e pela implementação de estratégias que promovam efetiva inclusão social, rompendo com a lógica seletiva que historicamente marca o sistema de justiça criminal.

4. A INTER-RELAÇÃO ENTRE POBREZA, CRIMINALIDADE E REINCIDÊNCIA À LUZ DA CRIMINOLOGIA ATUARIAL

A análise da relação entre pobreza, criminalidade e reincidência criminal adquire novos contornos a partir da incorporação da Criminologia Atuarial no campo das políticas penais contemporâneas. Esse paradigma introduz uma lógica orientada pela gestão de riscos, na qual o comportamento criminal deixa de ser compreendido exclusivamente a partir de suas causas. Seu objetivo é:

gerenciar grupos, não punir indivíduos: sua finalidade não é combater o crime embora saiba se valer dos rótulos populistas, quando necessário - mas identificar, classificar e administrar segmentos sociais indesejáveis na ordem social (DIETER, 2012, p. 8).

Nesse contexto, a criminologia atuarial fundamenta-se na utilização de ferramentas estatísticas e algoritmos preditivos que analisam variáveis sociodemográficas e histórico-

criminais para estimar o risco de reiteração delitiva. Bosworth (2005) indica tais instrumentos são utilizados, inclusive, para decisões relativas à liberdade condicional e à execução penal, com base em fatores como idade, antecedentes e contexto social do indivíduo. Dessa forma, observa-se uma mudança significativa no foco do sistema penal, que passa a priorizar a antecipação do risco em detrimento da análise individualizada do sujeito.

A inter-relação entre pobreza e criminalidade, nesse modelo, assume papel central. Variáveis socioeconômicas são frequentemente incorporadas aos sistemas de avaliação de risco. Fatores como baixa renda, instabilidade social e histórico de exclusão tendem a influenciar diretamente a classificação de indivíduos como de “alto risco”, contribuindo para sua maior inserção no sistema penal (DURKHEIM, 1999). Nesse sentido, a pobreza deixa de ser apenas um elemento contextual e passa a integrar, de forma indireta, os mecanismos de controle penal.

Além disso, Wermuth (2017) evidencia que a utilização de ferramentas atuariais pode reforçar padrões históricos de desigualdade. Ao se basearem em dados empíricos derivados de sistemas penais já seletivos, tendem a reproduzir vieses estruturais, especialmente em relação a populações vulneráveis. Conforme destacado por GARAPON (2010), os modelos de avaliação de risco podem atribuir maior probabilidade de reincidência a grupos socialmente marginalizados, como pobres e minorias, contribuindo para a ampliação de um “determinismo penal”.

A reincidência criminal, por sua vez, constitui um dos principais focos da criminologia atuarial, sendo tratada como variável mensurável e previsível. Dieter (2012, p. 6) destaca que a reincidência está associada como:

reflexo direto da reorientação da atividade estatal em direção ao ideal de ação eficiente, devidamente internalizada como diretriz fundamental da administração pública pela agenda neoliberal

incluindo condições socioeconômicas, características individuais e contextos institucionais. Variáveis como baixa escolaridade, juventude e inserção em contextos urbanos vulneráveis influenciam significativamente as taxas de reincidência. O fenômeno não pode ser dissociado das condições sociais em que os indivíduos estão inseridos.

Entretanto, a adoção da lógica atuarial suscita importantes questionamentos no campo jurídico e criminológico. Ao priorizar a eficiência e a gestão de riscos, esse modelo tende a

reduzir a complexidade do fenômeno criminal a indicadores estatísticos, desconsiderando aspectos subjetivos e contextuais relevantes (WERMUTH, 2017). Ademais, a busca por eficiência pode entrar em tensão com princípios fundamentais do direito penal, como a individualização da pena e a presunção de inocência.

Outro ponto crítico refere-se à chamada “neutralidade algorítmica”. Embora os modelos atuariais sejam frequentemente apresentados como instrumentos objetivos, Garland (2008) aponta que eles podem incorporar e reproduzir vieses existentes nos dados utilizados. Nesse sentido, a previsão de reincidência pode resultar em impactos desproporcionais sobre determinados grupos sociais, especialmente aqueles historicamente marginalizados, evidenciando limitações éticas e jurídicas dessa abordagem.

Paralelamente, observa-se que a criminologia atuarial está inserida em um contexto mais amplo de racionalização das políticas públicas de segurança, marcado pela busca por eficiência e redução de custos.

Foi no campo da execução penal, através do cálculo de risco de reincidência do apenado, que a lógica atuarial se estabeleceu no sistema de justiça criminal. A necessidade de impedir a reincidência abriu portas para técnicos responsáveis pela neutralização e reabilitação do indivíduo desviante. Aos poucos os juristas perderam seu espaço pois problematizavam o delito e impediam as ações tecnicistas dispostas, concretamente, a não pensar o crime, mas encontrar maneiras eficientes de curar (...) (SILVA JR., 2017, p. 58).

Destaca-se que esse modelo tem sido utilizado como ferramenta de gestão da criminalidade, permitindo ao Estado direcionar seus recursos para grupos considerados de maior risco. Contudo, tal estratégia reforça uma lógica de controle seletivo, na qual a pobreza é tratada como indicador de risco, e não como problema social a ser enfrentado.

A compreensão desse fenômeno exige uma análise crítica e interdisciplinar, capaz de integrar os avanços tecnológicos com os princípios fundamentais do direito e da justiça social. A criminologia atuarial, embora represente uma evolução metodológica no campo penal, deve ser aplicada com cautela, considerando seus impactos sociais e suas limitações, especialmente no que se refere à relação entre pobreza e criminalidade. Nesse sentido, o desafio contemporâneo consiste em equilibrar eficiência e justiça, evitando que a gestão de riscos se transforme em instrumento de perpetuação das desigualdades estruturais.

4.1. A LÓGICA DE RISCO E A ANTECIPAÇÃO DO CONTROLE PENAL NOS INDIVÍDUOS REINCENTES

A consolidação da Criminologia Atuarial introduziu uma mudança significativa na forma como o sistema penal compreende e enfrenta a criminalidade. No que se refere à reincidência, a lógica tradicional, centrada na análise do fato já ocorrido, é progressivamente substituída por uma racionalidade orientada pela previsão de comportamentos futuros (DIETER, 2012). Baseada na avaliação de riscos, o foco desloca-se da responsabilização pelo ato praticado para a antecipação da possibilidade de sua repetição.

Nesse contexto, a avaliação de risco de reincidência passa a desempenhar papel central nas decisões do sistema de justiça criminal. Wermuth (2017) destaca que essa avaliação consiste na identificação e mensuração de fatores associados à probabilidade de reiteração delitiva, permitindo classificar indivíduos conforme níveis de risco. A avaliação do risco de reincidência criminal calcula a probabilidade de o infrator voltar a cometer um crime, sendo utilizada para orientar intervenções preventivas e decisões institucionais.

A partir dessa lógica, o controle penal assume caráter antecipatório, voltado à gestão de riscos futuros. Isso significa que indivíduos considerados de “alto risco” podem ser submetidos a maior vigilância, restrições ou intervenções, mesmo antes da ocorrência de novos delitos (SILVA JR., 2017). Tal modelo encontra respaldo no desenvolvimento de ferramentas estatísticas e algoritmos preditivos, que utilizam dados históricos para identificar padrões de comportamento criminal. Esses mecanismos, baseados em prognósticos de risco, têm sido cada vez mais utilizados como instrumentos de controle social.

Entretanto, a adoção dessa racionalidade levanta importantes questionamentos. Silva Jr. (2017) aponta que a lógica atuarial tende a priorizar a eficiência e a prevenção, em detrimento de garantias individuais tradicionais. Ao classificar indivíduos com base em probabilidades, o sistema penal pode passar a agir não apenas sobre condutas efetivamente praticadas, mas também sobre expectativas de comportamento futuro, o que tensiona princípios fundamentais como a presunção de inocência e a individualização da pena.

Além disso, Batista (2007) destaca que a utilização de cálculos atuariais na política criminal está associada à identificação de “grupos de risco”, frequentemente definidos com base

em variáveis sociais e econômicas. Nesse sentido, a reincidência deixa de ser apenas um dado jurídico e passa a integrar modelos de previsão que influenciam diretamente a intensidade da resposta penal. Tal dinâmica resulta na ampliação do controle sobre determinados segmentos sociais, especialmente aqueles historicamente marginalizados.

Outro aspecto relevante refere-se ao caráter cumulativo dessa lógica. A reincidência, ao ser utilizada como indicador de risco, tende a justificar intervenções mais severas, criando um ciclo no qual o indivíduo reincidente é progressivamente submetido a maior controle estatal. Dieter (2012) aponta que quanto maior o número de fatores de risco identificados, maior tende a ser a intensidade da resposta do sistema de justiça, reforçando a lógica preventiva e antecipatória.

Ademais, a expansão dessa racionalidade está diretamente relacionada ao avanço tecnológico e à crescente utilização de dados no âmbito da segurança pública. A análise preditiva permite identificar padrões e tendências, mas também levanta preocupações quanto à reprodução de vieses estruturais presentes nos dados utilizados. Wermuth (2017) destaca que sistemas baseados em risco podem reforçar desigualdades sociais já existentes, uma vez que se alimentam de dados provenientes de um sistema penal historicamente seletivo.

Assim, a adoção da racionalidade atuarial no tratamento da reincidência exige uma análise crítica e equilibrada, capaz de considerar tanto seus benefícios quanto seus riscos. A antecipação do controle penal, embora eficiente sob a perspectiva da gestão de riscos, não pode se sobrepor aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, sob pena de transformar a prevenção em instrumento de ampliação do controle social seletivo.

5.2. ESTIGMATIZAÇÃO, EXCLUSÃO E REPRODUÇÃO DAS DESIGUALDADES

A lógica de risco, característica da Criminologia Atuarial, ao antecipar o controle penal sobre indivíduos considerados propensos à reincidência, contribui diretamente para processos de estigmatização e reprodução de desigualdades sociais. Isso ocorre porque os modelos atuariais se baseiam em dados históricos do sistema penal, os quais, por sua vez, já refletem padrões seletivos de criminalização (DIETER, 2012). Assim, a classificação de indivíduos como pertencentes a grupos de “alto risco” tende a recair, de forma recorrente, sobre populações socialmente vulneráveis.

Bosworth (2005) aponta que o sistema penal é influenciado por construções sociais acerca do perfil do criminoso, o que impacta diretamente a forma como a lei é aplicada. Nesse sentido, a estigmatização atua como elemento estruturante da seletividade penal, uma vez que a aplicação das normas penais ocorre sob influência de estereótipos sociais relacionados ao desvio. Quando essa lógica é incorporada aos modelos atuariais, ela deixa de ser apenas um efeito do sistema e passa a integrar o próprio mecanismo de tomada de decisão (SILVA JR., 2017).

Além disso, a utilização de instrumentos de avaliação de risco reforça esse processo ao transformar características sociais em indicadores de periculosidade. A política criminal atuarial, requerendo:

orientar o sistema de justiça criminal a partir do princípio da eficiência, os instrumentos atuariais (planilhas, cálculos estatísticos e aferições matemáticas diversas) passaram a ser utilizados para identificar o risco individual de um sujeito marginalizado (GONÇALVES, 2023, p. 64).

Assim, o sistema passa a operar com base na identificação de “grupos de risco”, orientando suas intervenções a partir de critérios estatísticos voltados à contenção da criminalidade. Nesse contexto, fatores como pobreza, baixa escolaridade e histórico criminal deixam de ser apenas circunstâncias sociais e passam a funcionar como elementos de classificação penal.

A estigmatização, portanto, assume um caráter antecipatório, na medida em que o indivíduo passa a ser identificado como potencial reincidente antes mesmo da prática de novo delito. Tal dinâmica influencia diretamente decisões institucionais, como a concessão de benefícios penais e o grau de vigilância aplicado, criando um ciclo no qual o sujeito é continuamente associado ao risco (DIETER, 2012). O endurecimento das respostas punitivas tende a recair de forma mais intensa sobre indivíduos já previamente penalizados, reforçando sua posição no sistema.

Esse processo contribui para a intensificação da exclusão social. Ao serem rotulados como de “alto risco”, os indivíduos enfrentam maiores dificuldades de reinserção social. No acesso ao mercado de trabalho e a direitos básicos. Silva Jr., (2017) aponta que a própria estrutura do sistema penal pode gerar efeitos negativos duradouros sobre os indivíduos, ampliando sua marginalização e dificultando a ruptura com trajetórias criminosas. Assim, a exclusão não é apenas consequência da criminalidade, mas também produto das formas de controle exercidas

pelo Estado.

Outro aspecto relevante refere-se ao caráter cumulativo dessa dinâmica. A criminologia atuarial utiliza dados passados para prever comportamentos futuros. Há o efeito de retroalimentação, com indivíduos mais expostos ao sistema penal produzem mais registros, que, por sua vez, reforçam sua classificação como de risco (WERMUTH, 2017). Nesse sentido, há a necessidade a necessidade de evitar estigmas rasos de classificação social decorrentes da utilização indiscriminada de bancos de dados e perfis de risco.

Assim, a aplicação da criminologia atuarial deve ser analisada de forma crítica, especialmente quanto aos seus impactos sociais. A antecipação do controle penal, ao se basear em categorias de risco, pode transformar-se em mecanismo de reprodução de desigualdades, exigindo limites normativos que garantam a proteção dos direitos fundamentais e evitem a perpetuação de ciclos de exclusão e reincidência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu compreender a complexa relação entre pobreza, criminalidade e reincidência no contexto contemporâneo. Tais fenômenos não podem ser interpretados de forma isolada ou simplificada. A partir da evolução histórica da Criminologia, foi possível identificar a transição entre diferentes paradigmas explicativos, culminando na consolidação da Criminologia Atuarial como modelo predominante na gestão do risco penal.

No desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que a pobreza e a desigualdade social não atuam como causas deterministas da criminalidade, mas configuram importantes fatores de vulnerabilidade. A dinâmica criminal acaba ampliando a exposição de determinados grupos ao sistema penal. Contextos de exclusão social e ausência de oportunidades contribuem significativamente para a incidência e a reiteração de práticas delitivas, reforçando a necessidade de análise multifatorial do fenômeno.

No que se refere à reincidência criminal, constatou-se que sua compreensão ultrapassa a dimensão jurídica formal, exigindo a consideração de aspectos estruturais, institucionais e sociais. Verifica-se que a ineficiência de políticas de reintegração social, aliada às condições precárias do sistema prisional, contribui para a manutenção de elevados índices de reincidência,

evidenciando as limitações de abordagens penais exclusivamente punitivas.

A incorporação da lógica atuarial ao sistema penal representa, por sua vez, uma mudança significativa na forma de enfrentamento da criminalidade. Ao priorizar a previsão e a gestão de riscos, esse modelo introduz instrumentos baseados em dados estatísticos e algoritmos preditivos, voltados à identificação de indivíduos com maior probabilidade de reincidência. Contudo, conforme evidenciado ao longo do trabalho, tais ferramentas não são neutras, podendo reproduzir padrões históricos de seletividade penal, uma vez que se baseiam em dados provenientes de um sistema já marcado por desigualdades.

Nesse contexto, destaca-se que a lógica de risco e a antecipação do controle penal contribuem para processos de estigmatização e exclusão social, especialmente em relação a indivíduos classificados como de “alto risco”. A utilização de variáveis socioeconômicas como indicadores de periculosidade tende a reforçar a marginalização de grupos vulneráveis, dificultando sua reintegração social e potencializando ciclos de reincidência. Tal dinâmica evidencia que a gestão atuarial do risco penal pode, paradoxalmente, contribuir para a reprodução das condições que pretende combater.

Diante disso, conclui-se que a relação entre pobreza, criminalidade e reincidência deve ser compreendida a partir de uma perspectiva crítica e interdisciplinar, capaz de integrar os avanços tecnológicos da criminologia atuarial com a proteção dos direitos fundamentais. A busca por eficiência no sistema penal não pode se sobrepor aos princípios do Estado Democrático de Direito, sob pena de legitimar práticas que ampliem o controle social seletivo e aprofundem desigualdades estruturais.

Por fim, ressalta-se a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social, à educação e à reintegração de indivíduos em conflito com a lei, como estratégias essenciais para a redução da criminalidade e da reincidência. A superação dos desafios identificados ao longo deste trabalho exige não apenas a reformulação das práticas penais, mas também o enfrentamento das causas estruturais da desigualdade social, promovendo um modelo de justiça mais equitativo, eficaz e comprometido com a dignidade humana.

REFERÊNCIAS

ALVES, Roque de Brito. *Estudo de ciência criminal*. Recife-PE: Ed. CEPE, 1993.

AMORIM, P. K. *Neoliberalismo e Criminalização da Pobreza*. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, UFRJ. Rio de Janeiro: Ed. Mimeo, 2007.

BARATTA, Alessandro. *Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal*. Instituto Carioca de Criminologia, São Paulo: Ed. Revan, 2002.

BATISTA, Nilo. *Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro*. 11^a ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

BECCARIA, Marquês Cesare. *Dos delitos e das penas*. São Paulo: . Ed. Martins Claret, 2003

BITENCOURT, C. R. *Código Penal comentado*. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book. ISBN9788553615704.

BOSWORTH, Mary. *Actuarial justice. Encyclopedia of prisons & correctional facilities*, Thousand Oaks: Sage Publications, p. 11-14, 2005.

BRANCO, Vitorino Prata Castelo. *Criminologia: biológica, sociológica, mesológica*. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980.

CARVALHO, S. de. *Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2020. E-book. ISBN 9786555592122.

COSTA, Alvaro Mayrink da. *Criminologia*. Rio de Janeiro: Ed.Rio, 1976

DIETER, Maurício Stegemann. *Política Criminal Atuarial: a criminologia do fim*

da história. Tese Apresentada ao Programa de Doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2012.

DURKHEIM, É. *As regras do método sociológico.* trad. Paulo Neves, Rio de Janeiro: Ed. Martins Fontes, 1999.

FARIAS JUNIOR, João. *Manual de Criminologia.* 3^a.ed. Curitiba: Juruá, 2001.

FERNANDES, Newton, Valter. *Criminologia Integrada.* São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995.

GARAPON, Antoine. *La raison du moindre état Le néolibéralisme et la justice.* Paris: Odile Jacob, 2010.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio; FLÁVIO GOMES, Luiz. *Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos; introdução as bases criminológicas da Lei 9.099/95; Lei dos Juizados Especiais Criminais.* 8^a. ed. rev. e atual: São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

GARLAND, David. *A cultura do controle.* Rio de Janeiro: Revan, 2008.

GONCALVES, Cristiane. Política Criminal Atuarial E As Suas Reverberações Na Atuação Da FTIP No Pará. *Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília*, [S. l.], v. 20, n. 1, 2023.

JULIÃO, E. F. Reincidência criminal e penitenciária: aspectos conceituais, metodológicos, políticos e ideológicos. *Revista Brasileira de Sociologia*, v. 04, n. 07, jan./jun. 2016.

MACHADO, N. O.; GUIMARÃES, I. S. A realidade do sistema prisional brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. *Revista Eletrônica de Iniciação Científica*, Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 5, n.1, p. 566-581, 1^o Trimestre de 2014.

MAÍLIO, Serrano Afonso. *Introdução à Criminologia*. Trad. Luiz Regis Prado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.

MIRABETE, Julio Fabbrini. *Execução Penal*. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008.

MUÑOZ, Francisco Conde. *Direito Penal e Controle Social*. Trad. Cintia Toledo Mirandachaves. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005.

NUCCI, G. de S. *Manual de Direito Penal*. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

PEREIRA, T. M. D. *Identidade profissional do assistente social no sistema penitenciário*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.

PEREIRA, T. M. D. *O guarda espera um tempo bom: a relação de custódia e o ofício dos inspetores penitenciários*. Tese (Doutorado em Serviço Social)– Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

PIMENTEL, Manoel Pedro. *O Crime e a Pena na Atualidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. In: Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral. 24^a ed. São Paulo: Atlas. 2007.

PORTO, R. *Crime organizado e sistema prisional*. Grupo GEN, 2008. E-book. ISBN9788522467068.

SANTOS, Juarez Cirino dos. *A criminologia Radical*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981.

SILVA JUNIOR, Manoel Alves da. Política Criminal Atuarial no desvelar do

Punitivismo Seletivo. **Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 52–65, 2017.

SOARES, Orlando. *Curso de Criminologia*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003.

TORTATO, C. J. *Crimes em espécie* [livro eletrônico]. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2021. (Série Estudos Jurídicos: Direito Criminal).

WACQUANT, L. *As prisões da miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi. Política criminal atuarial: contornos biopolíticos da exclusão penal. **Revista Direito e Práxis**, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 2043-2073, set. 2017.

ZAFFARONI, E. R. *Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal*. Rio de Janeiro: Revan, 1991.